

TABIAT TASVIRIDA HAYOT KONSEPSIYASI
THE CONCEPT OF LIFE IN THE IMAGE OF NATURE
КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНИ В ИЗОБРАЖЕНИИ ПРИРОДЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6459116>

I.Nabiyeva

FarDu talabasi

Annotatsiya: Maqolada tabiat hodisalarining o'ziga xos tarzda uyg'unlashib, yuqori pafos bilan ifodalanishi haqida fikr yuritilgan. Isajon Sulton hikoyalari falsafiy ma'noga ega bo'lib, peyzaj tasviri orqali insonning ulug'ligi, undagi iroda va matonat o'zgacha talqinda aks etgani haqida fikrlar bildirilgan. Yana bir e'tiborli tomoni maqolada zamon va makonda harakatlanuvchi inson omillarining belgilari haqida paradokslilik mulohazalar ham bayon etilgan.

Annotation: The article deals with the use of natural phenomena in the image of a worldview purpose, the story is expressed in a peculiar way in the genre, with high pathos. The stories Isajon Sultan have a philosophical meaning, and along with the depiction of the landscape, we see that the greatness of a person, his will and perseverance are reflected in a unique interpretation. Another noteworthy aspect is that the article presents opinions paradoxical considerations about the signs of the human factor moving in time and space.

Аннотация: В статье рассматривается использование явлений природы в образе мировоззренческого назначения, рассказ выражен своеобразно жанре, с высоким пафосом. Рассказы Исаджона Султана имеют философский смысл, и наряду с изображением пейзажа мы видим, что величие человека, его воля и настойчивость отражаются в уникальной интерпретации.

Kalit so'zlar: peyzaj, pafos, epik va lirik kechinma, umuminsoniy qadriyatlar, qahramon ruhiyati.

Key words: landscape, pathos, epic-lyrical experience, universal values, spirit of hero.

Ключевые слова: пейзаж, пафос, эпико-лирическое переживание, общечеловеческие ценности, в духе героя.

Inson va tabiat muammosining xalqona talqini, falsafiylik va ramziylik Isajon Sulton ijodiga xos xususiyatdir. Muallif zamonaviylik va tarix fonida muhim hayot konsepsiyasini ilgari suradi. Bu konsepsiya asarlari kompozitsiyadagi har bir badiiy unurning badiiy-estetik funksiyasida namoyon bo'ladi. Jumladan, tabiat tasvirlari vositasida yangilanish, yasharish, ayriliq, iztirob, ruhiyat tovlanishlari talqinlari orqali hayotning rangin qiyofalari aks etadi. Mazkur tasvirlarda romantizm va realizm, modernizm, postmodernizm an'analari uyg'unlashib ketgan. Yozuvchi oddiy mavzular bag'ridan ham buyuklik hamda donishmandlik bilan sug'orilgan falsafiy obrazlardan falsafiy xulosalarni topa oladi.

Tabiat shaydosi sifati har bir tabiat lavhasini jonli aks ettiradi. Shuning barobarida peyzaj katta falsafiy fikr ifodasiga ham xizmat qiladi. Ma'lumki, Oybek tabiat shaydosi sifatida tabiat tasvirlariga alohida o'rin ajratgan va u lirik qahramon ruhiyatiga xos pafos

asosida yoritilgan. Abdulla Qahhor ijodida esa peyzaj ramz va falsafiylik bilan yo`g`rilgan. Isajon Sulton ijodida ayni ikki xususiyat uyg`unlashgan. Uning asarlarida tabiat manzaralari nafaqat tasvirlanadi, balki yuqori pafos bilan kuylanadi. Epik tasvir imkoniyatlari qatoriga lirikaga xos jo`shqin pafos va tilning bo`yoqdorligini, lirik qahramon ruhiyatiga xos hissiy evrilishlarni singdira olgan Isajon Sulton hikoyalari alohida kayfiyat bilan o`qiladi. Adib yaratgan peyzaj tasvirlari ramziy-falsafiy xususiyatga ega. Yozuvchi tabiat hodisalariga ham alohida poetik vazifani yuklay olgan. Jumladan, uning “Boqiy darbadar”, “Ozod” kabi romanlari va hikoyalarida shamol obrazi ayricha talqin etiladi. Nasim, yel, shabboda, shamol, bo`ron, dovul singari obrazlar vositasida inson va hayot to`g`risidagi falsafiy qarashlar turfa talqinlarda o`z ifodasini topadi. Adibning “hikoyalarida shamol esishi, shamol o`yini, qahri, muloyimligi o`ziga xos timsol... “Boqiy darbadar” romanida bo`ron dahshatli kuch va ilohiy aralashuv sifatida ... “Ozod”da sarsari shamol ham hamroh, ham roviy, ham tabiatning betakror kuchi” sifatida ko`rsatiladi”¹. “Oydinbuloq” hikoyasida esa shamol umrning o`tkinchiligini eslatib turuvchi, o`tgan fursatlarni sarhisob qiluvchi odil hakamdir.

Isajon Sulton hikoyalarida voqealar noreal tarzda yozilgan. Undagi ayrim hikoyalardagi voqealar afsonaga mifga o`xshash tarzda yozilgan, ya`ni oldin yoshlik paytimizda eshitgan ajabtovor voqelar asosida paydo bo`lganga o`xshaydi. Masalan, uning “Avliyo” hikoyasini olsak, undagi voqealar нореалик касб этади. Asarda Abduqodirning bolalik paytida Avliyo ota uni jannatga tushadi, deb bashorat qiladi, lekin yoshi ulg`aygandan so`ng bashoratning aksini aytadi. Yozuvchi bu bilan nima demoqchi. Bolani farishtaga tenglashtirishlari bejiz emas, chunki Abduqodir bolalik davrida farishta singari beg`ubor bo`lgan, ulg`aygan xatoliklarga yo`l qo`ygan, u halol yashadim-ku, deb o`tkan umrini sarhisob qiladi, biroq halol yashash kamlik qilar ekan. Odamzot har bir bosgan qadamini o`ylab bosishi kerakligini ana shundagina jannati bo`lishi mumkinligi asar orqali ochib berilgan. Yozuvchi hikoyalaridagi qahramonlar galareyasi bu yorug` dunyoda умрини бесамар ўтказмаслик, келиш-кетишнинг моҳиятини англаш учун javob izlayotgan odamlardan iborat. Noreal voqealar тизгинида hayot mohiyatini izlayotgan bu qahramonlarning ayrimlari to`g`ri javob topib, o`tkinch dunyoda ro`shnolik ko`rgani, ba`zilarining esa chigalliklar girdobida g`arq bo`ladi. Ҳикоялардаги бундай талқинлар insonlarni hayotga muhabbat ruhida yashashga undaydi. “Ayvon” ya`ni (“Qismat”) hikoyasida badiiy detal asar nomi darajasiga ko`tariladi. O`zbek xonadonini ayvonsiz tasavvur qilib bo`lmaydi, ayvon inson hayotidagi bo`lib o`tgan har bir voqea hodisaga guvoh bo`lgan tilsiz tirik guvoh hisoblanadi. Hikoyada ayvon ustuni, chumolilar, arilar, cho`p savatdagi quritilgan non, qurit, tomorqa, terak, zovur, tilla baliq singari detallar hikoyaning tasvir obyektini hisoblanib, ularning har biri alohida muhim vazifa bajaradi. Asar sujeti o`ziga xos tuzilushga ega bundagi voqelar noreal tarzda yozilgan.

“Bog`i Eram ” hikoyasi qahramoni - onasi yopgan issiq nonlarni ariqning zilol suviga botirib o`ynayotgan bolakayga keksalik ufqiga yetib borgan Xolmuhammad buva ro`para keladi. “E voh, o`zim ham ariqdagi suvday oqdim ketdim” - dedi chol va o`ksinib

¹ Расулов А. Акслар фалсафаси // Исажон Султон. Озод. «Шарк» Т.,2012. 4216.

xo`ngrab yig`lab yubordi”. Hikoya so`nggida yana o`sha charxpalakka duch kelamiz – endi qahramonimizning o`zi qartayadi, qartayganicha ko`rgan-kechirgan turmush ikir-chikirlarigacha yozuvchi to`xtalmaydi, ular kundalik kundalik mayda-chuyda tashvishlar qatorida e`tiborini tortmaydi, hozir esa, qahramonning o`zi qariya, gavdasi egik madori ketgankunshuvoqda oftobda isinib o`tiradigan holda. Bu tuproq ko`chadan hassasiga tayanib borayotganida, ariqda o`ynayotgan ikki bolaga – kelajak avlodga duch keladi. “Axir men ham bir mahallar onam yopgan nonlarni sizlar kabi ariqda oqizib yer edim... E voh, o`zim ham ariqdagi nonday oqdim-kettim-ku ” degan o`sha gapning hayolda hosil bo`lish sababiga yetib kelamiz: “Dilimda esa bu g`alat charxpalakning haybatidan hosil bo`lgan g`alati qo`rquv....”².

Asar deyarli tabiat tasviri asosiga qurilgan. Bolalar non oqizib o`ynayotgan jannatmonand go`sha tasviri jannat tasviri bilan uyg`unlashib ketgandek go`yo. Tasvirdagi yorqin, oq ranglar, nurlar inson qalbi kengliklaridagi chin mohiyatni ochib yoritib beradi. Асардаги ҳар бир табият тасвири рамзийлик асосига қурилган бўлиб, ҳаёт ҳақидаги муайян хулосаларни беради.

Xulosa o`rnida aytish mumkinki, Isajon Sulton bashariyatga daxldor hayot falsafasini umuminsoniy qadryatlar asosida tabiat fonida ifodalashni ma`qul ko`radi. Bu bilan epik va lirik kechinma uyg`unligidagi eng ta`sirchan, samarali poetik usullarni kashf etadi.

² Расулов А. Акслар фалсафаси // Исажон Султон. Озод. «Шарк» Т.,2012. 216б.

